

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF GLASS FORMATION AND PROPERTIES OF OBTAINED PHASES IN THE $As_2S_3-TlInSe_2$ SYSTEM**Ahmedova C.***Ph.D., Associate Professor, Adiyaman State University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, Turkey***СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ $As_2S_3-TlInSe_2$** **Ахмедова Дж.А.***К.х.н., доцент, Адьяманский Государственный университет, факультет искусств и наук, кафедра химия, Турция
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778279>***Abstract**

Glass formation and some physicochemical properties of the obtained phases in the $As_2S_3-TlInSe_2$ system were studied by the methods of physicochemical differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD), microstructural (MSA) analyzes, as well as by measuring microhardness, a T-x phase diagram was constructed. The state diagram system quasi-binary, eutectic type. It has been established that in the $As_2S_3-TlInSe_2$ system based on As_2S_3 , upon slow cooling, the glass-forming regions expand to 30 mol. % $TlInSe_2$. In the concentration range of 30-40 mol. % $TlInSe_2$ alloys are glass-ceramic. In a system at room temperature based on As_2S_3 , solid solutions reach up to 1.5 mol. % $TlInSe_2$, and based on $TlInSe_2$ up to -5 mol. % As_2S_3 .

Аннотация

Стеклообразование и некоторые физико-химические свойства полученных фаз в системе $As_2S_3-TlInSe_2$ исследованы методами физико-химического дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также путем измерения микротвердости, была построена Т-х фазовая диаграмма. Диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. Установлено, что в системе $As_2S_3-TlInSe_2$ на основе As_2S_3 при медленном охлаждении области стеклообразования расширяются до 30 мол. % $TlInSe_2$. В интервале концентраций 30-40 мол. % $TlInSe_2$ сплавы стеклокерамические. В системе при комнатной температуре на основе As_2S_3 твердые растворы достигают до 1,5 мол. % $TlInSe_2$, а на основе $TlInSe_2$ до -5 мол. % As_2S_3 .

Keywords: system, glass, microhardness, density, solid solutions.**Ключевые слова:** система, стекло, микротвердость, плотность, твердые растворы.**ВВЕДЕНИЕ**

Известно, что халькогениды мышьяка обладают оптическими [1-5], фотоэлектрическими [6-10] и люминесцентными [11,12] свойствами, поэтому эти соединения являются перспективными материалами для создания фоторезисторов для нужд микроэлектроники.

В последние годы внимание исследователей привлекают стекловидные халькогенидные волокна на основе As_2S_3 и As_2Se_3 , которые используются для передачи света в среднем ИК-диапазоне и нашли применение в различной полупроводниковой технике [13-18]. Получение материалов с участием халькогенидов индия и сложных фаз на их основе также имеет теоретическое и практическое значение [19-22].

В настоящее время поиск новых полупроводников путем изучения диаграмм состояния соответствующих систем очень важен.

Целью данной работы является изучение области стеклообразования, а также изучение некоторых физико-химических свойств полученных фаз с построением диаграммы состояния системы $As_2S_3-TlInSe_2$.

As_2S_3 является стеклообразным полупроводником с открытым максимумом при $310^\circ C$ и кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами решетки: $a=11,49$; $b=9,59$; $c=4,25 \text{ \AA}$, $\beta=90^\circ 27'$ (пр. гр. P2/n) [23]. Плотность и микротвердость кристаллического As_2S_3 равны $3,46 \text{ г/см}^3$ и 660 МПа соответственно, а стеклообразного As_2S_3 плотность равна $3,20 \text{ г/см}^3$, микротвердость 1300 МПа [23].

Соединение $TlInSe_2$ плавится конгруэнтно при $767^\circ C$ и кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=8,038 \text{ \AA}$; $c=6,838 \text{ \AA}$; пр. гр. I4/mcm, $z=4$, плотность $\rho=6,90 \text{ г/см}^3$, микротвердость $H_\mu=1150 \text{ МПа}$ [24].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$ проводился в два этапа. На первом этапе компоненты As_2S_3 и $TlInSe_2$ были синтезированы из элементов следующей чистоты: мышьяк - 99,999 %, таллий - 99,97%, сера – марки ОСЧ, индий-99,999 % и селен-99,998%.

На втором этапе сплавы системы были синтезированы из компонентов As_2S_3 и $TlInSe_2$ в интервале температур $600-1000^\circ C$. Полученные сплавы были подвергнуты термообработке при $300^\circ C$ в течение 250 часов для гомогенизации.

Физико-химический анализ сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$ проводился как в стеклообразном, так и в кристаллическом состоянии.

Дифференциально-термический анализ сплавов системы проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со скоростью нагревания 5 град/мин.

Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском приборе D2 PELASER с использованием SiK_{α} -излучения, с Ni-фильтром. МСА сплавов системы исследовали с помощью металлографического микроскопа МИМ-8. При исследовании микроструктуры сплавов использовали травитель состава 10 мл $NaOH+10$ мл $H_2O_2=1:1$ время травления 15-20 с. Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 0,10 Н. Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости использовали толуол.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для определения области стеклообразования на основе сплавов As_2S_3 в интервале концентраций 0-30 мол. % $TlInSe_2$ были использованы методы физико-химического анализа. Полученные образцы системы $As_2S_3-TlInSe_2$ компактные, темно-красного цвета. Сплавы системы устойчивы к воде и воздуху. Они разлагаются теплой азотной кислотой (HNO_3) и щелочами ($NaOH$, KOH).

Физико-химические исследования сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$ проводили до и после отжига. На термограммах кривых нагрева стеклообразных сплавов 0-30 мол. % $TlInSe_2$ до отжига наблюдаются температурные эффекты размягчения при 170–200°C, совпадающие с температурой размягчения стекла на основе As_2S_3 . Стеклокристаллическая область простирается от 30 до 40 мол. % $TlInSe_2$.

Табл. 1.

Некоторые физико-химические свойства стекол системы $As_2S_3-TlInSe_2$ (в стеклообразной форме)

Составы, мол. %		Термические эффекты, °C			Микротвердость МПа	Плотность г/см ³	Результаты МСА
As_2S_3	$TlInSe_2$	Tg	Tкр.	Tпл.			
100	0	170	230	310	1300	3,20	Стекло,
97	3	170	230	210	1350	3,20	—
95	5	175	245	305	1350	3,24	—
93	7	180	250	300	1350	3,41	—
90	10	185	255	260	1400	3,50	—
85	15	190	255	360	1400	3,64	—
80	20	195	260	460	1400	3,79	—
75	25	2196	260	530	1450	3,94	—
70	30	200	260	600	1450	4,09	—
60	40	200	270	650	1450	4,09	Стекло-крист.

После длительного отжига при 210°C в течение 520 ч сплавов из области концентраций 0-30

мол. % $TlInSe_2$ на термограммах эффекты размягчения исчезают и остаются лишь эффекты, относящиеся к ликвидусу и солидусу.

Табл. 2.

Состав сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$, термические эффекты, результаты измерений плотности или микротвердости (в кристаллической форме)

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
As_2S_3	$TlInSe_2$			I фаза (α)	II фаза (β)
				P=0,15 Н	P=0,20 Н
100	0.0	310	3,46	700	-
97	3,0	270,310	3,54	730	-
95	5,0	260,290	3,62	760	-
93	7,0	260,380	3,65	820	-
90	10	260	3,72	-	-
85	15	260,360	3,86	Эвтект.	Эвтект.
80	20	260,460	4,00	-	-
70	30	260,625	4,27	-	-
60	40	260,650	4,27	-	-

Микроструктурный анализ литых сплавов показывает, что в интервале концентраций 0-30 мол. % $TlInSe_2$ они стеклообразны, а в сплавах, содержа-

щих 30-40 мол. % $TlInSe_2$, наблюдаются стеклокристаллические включения. Некоторые физико-химические свойства сплавов из области стекол приведены в таблице 1.

Рис.1. Дифрактограммы из области стекол системы $As_2S_3-TlInSe_2$ A
1-10, 2-20, 3-30; 4-40 мол. % $TlInSe_2$.

Как видно из таблицы 1, макроскопические параметры: температуры размягчения (T_g), температуры кристаллизации и плавления, плотность и микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$ увеличиваются в зависимости от состава. Сплавы с составами 10 и 20 и 30 мол. % $TlInSe_2$ - стекла, а сплав с составом 40 мол. % $TlInSe_2$ относится к стеклокристаллической области.

Для сплавов из стеклообразной области системы $As_2S_3-TlInSe_2$ рентгенофазовый анализ проводился до и после отжига. Было установлено, что перед отжигом дифрактограммы сплавов из диапазона концентраций 0-30 мол. % $TlInSe_2$, дифракционные максимумы не наблюдаются (рис. 1). Сплавы в этой области были получены в виде стекла. Образцы в диапазоне 30-40 мол. % $TlInSe_2$ - стеклокристаллические; На дифрактограммах этих образцов наблюдаются слабые дифракционные максимумы (рис. 1).

Таким образом, рентгенофазовый анализ полностью подтверждает результаты дифференциально-термического и микроструктурного анализов.

В результате физико-химического анализа была построена Т-х фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlInSe_2$ (рис. 2). Установлено, что диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа. В системе при комнатной температуре твердые растворы на основе As_2S_3 достигают 1,5 мол. %, а на основе $TlInSe_2$ до -5 мол. %. В нормальных условиях стеклообразование на основе As_2S_3 простирается до 30 мол. % $TlInSe_2$. Ликвидус системы состоит из моновариантных кривых первичной кристаллизации α - и β -фаз. Совместная кристаллизация α - и β -фаз заканчивается двойной эвтектикой. Ниже линии солидуса кристаллизуются двухфазные сплавы $\alpha + \beta$.

Рис.2. T-x фазовая диаграмма системы $As_2S_3-TlInSe_2$.

После длительного отжига при 250° в течение 500 часов сплавы системы составов 30, 70 и 95 мол. % $TlInSe_2$, проведен рентгенофазовый анализ (рис. 3). Как видно из рис. 3, дифрактограммы сплавов 30 и 70 мол. % $TlInSe_2$ состоят из смеси дифракционных линий исходных компонентов. Это доказывает, что система $As_2S_3-TlInSe_2$ является квазибинарной.

Дифракционные линии на дифрактограмме сплава 95 мол. % $TlInSe_2$ идентичны дифрактограмме соединения $TlInSe_2$. Они лишь незначительно различаются межплоскостными расстояниями. Поэтому сплав состава 95 мол. % $TlInSe_2$ относится к области твердых растворов на основе соединения $TlInSe_2$.

Рис.3. Дифрактограммы сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$.
1- As_2S_3 , 2-30 мол. %, 3-70 мол. %, 4-95 мол. %, 5-100 мол. % $TlInSe_2$.

Некоторые физико-химические свойства сплавов из области стекол системы $As_2S_3-TlInSe_2$ после отжига приведены в табл.2. Микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$ исследованы как в стекле, так и в кристаллической форме. Некоторые физико-химические свойства сплавов системы в стеклообразном и кристаллическом состоянии приведены в таблицах 1 и 2. Значения микротвердости сплавов из области 0-30 мол. % $TlInSe_2$ стекла находятся в пределах МПа (1300-1450) (табл.1). После кристаллизации тех же участков микротвердость изменяется в пределах (700-820) МПа (табл. 2). Значение микротвердости (115-140) МПа соответствует микротвердости β -твердых растворов на основе $TlInSe_2$.

Установлено, что микротвердость стеклообразных сплавов выше, чем кристаллических. В кристаллических же образцах плотность больше, чем в стекле (См. табл. 1и 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами физико-химического анализа: дифференциального термического (ДТА), рентгенофазового (RFA), микроструктурного (МСА) анализов, а также путем измерения микротвердости и плотности исследовано стеклообразование в системе $As_2S_3-TlInSe_2$ и изучены некоторые физико-химические свойства. Установлено, что в системе $As_2S_3-TlInSe_2$ на основе As_2S_3 при медленном охлаждении области стеклообразования простираются до 30 мол. % $TlInSe_2$. В интервале концентраций 30-40 мол. % $TlInSe_2$ сплавы являются стеклокристаллическими. В системе при комнатной температуре на основе As_2S_3 твердые растворы доходят до 1,5 мол % $TlInSe_2$, а на основе $TlInSe_2$ твердые растворы практически не установлены. Выявлено, что макроскопические параметры: температура размягчения (T_g), температуры кристаллизации и плавления, плотность и микротвердость сплавов системы $As_2S_3-TlInSe_2$ увеличиваются в зависимости от состава.

Список литературы:

1. Hari P., Cheneya C., Luepkea G., Singha S., Tolka N., Sanghera J.S., Aggarwal D.. Wavelength selective materials modification of bulk As_2S_3 and As_2Se_3 by free electron laser irradiation // *Journal of Non-Crystalline Solids*. 2000. V. 270. P. 265-268.
2. Dinesh Chandra SATI1, Rajendra KUMAR, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical Properties of a: As_2Se_3 Thin Films // *Turk J Phys*. 2006. V.30. P. 519- 527.
3. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomeycu E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films // *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* 2000. V. 2. Issue: 1. P. 53-58.
4. Burdiyan I.I., Feshchenko I.S. Photocurrent and Optical Transmission Spectra of Sn- and Pb-Doped $(As_2S_3)_{0.3}(As_2Se_3)_{0.7}$ Glass Films, *Inorgan. Materials*. 2005. T.41. № 9.P. 1013-1016.
5. Churbanov M.F., Shiryaev V.S., Skripachev I.V., Snopatin G.E., Pimenov V.G., Smetanin S.V., Shaposhnikov R.M., Fadin I.E., Pyrkov Yu.N., and

Plotnichenko V.G. Высокоочищенные Как $As_2S_{1.5}Se_{1.5}$ стекла оптических волокон // Неорган. материалы. 2002. Т.39. №2. P. 193-197.

6. Jun J. Li Drabold. D. A.. Atomistic comparison between stoichiometric and nonstoichiometric glasses: The cases of As_2Se_3 and As_4Se_4 // *Phys. Rev*. 2001. V. 64.P. 104206-104213.

7. Hineva T., Petkova T., Popov C., Pektov P., Reithmaier J. P., Funrman-Lieker T., Axente E., Sima F., Mihailescu C. N., Socol G., Mihailescu I. N. Optical study of thin $(As_2Se_3)_{1-x}(AgI)_x$ films // *Journal of optoelectronics and Advanced Materials*. 2007. V.9. No. 2. February. P. 326-329.

8. Seema Kandpal, Kushwaha R. P. S.. Photoacoustic spectroscopy of thin films of As_2S_3 , As_2Se_3 and $GeSe_2$ // *Indian Academy of Sciences. PRAM ANA journal of physics*. 2007. V. 69. No. 3. P. 481-484.

9. Shiryaev V.S., Smetanin S.V., Ovchinnikov D.K., Churbanov M.F., Kryukova E.B., and Plotnichenko V.G. Effects of Oxygen and Carbon Impurities on the Optical Transmission of As_2Se_3 Glass // Неорган. материалы. 2005. Т.41. №3. P. 308-312.

10. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол $(As_2Se_3)_{1-x}(TlSe)_x$ ($X=0,05-0,01$) XI Международная конф. по физике и технологии тонких пленок. Ивано-Франковск. Украина 7-12 мая 2007. С.86

11. Бабаев А. А., Мурадов Р., Султанов С. Б., Асхабов А.М. Влияние условий получения на оптические и фотолюминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // Неорган. материалы. 2008. Т.44. №11. С. 1187-1201.

12. Курганова А., Snopatin G.E., Сучков А. И. Рентгено-флуоресцентный Определение макроскопической состава As-S, As-Se и As-S-Se очки // Неорган. материалы. 2009. Т.45. № 12. С. 1408-1413.

13. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B., Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As_2Se_3 Chalcogenide fibers // *J. Opt. Soc. Am*. 2004. V. 21. P. 1146-1155.

14. Diez A., Birks T.A., Reeves W.H., Mangan B.J., and Russell P.St. J., Excitation of cladding modes in photonic crystal fibers by flexural acoustic waves // *Optics Lett*. 2000. V.25. P. 1499-1501.

15. Moon J.A. and Schaafsma D.T., "Chalcogenide Fibers: An Overview of Selected Applications", *Fiber and Integrated Optics*, 2000. V.19. P. 201- 210.

16. Jackson S.D., Anzueto-Sánchez G., Chalcogenide glass Raman fiber laser // *Appl. Phys. Lett.*, 2006. V.88. P. 221106.

17. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M., Eggleton B.J., Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // *Appl. Phys. Lett*. 2006. V.88.P. 081116.

18. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D., Eggleton B.J. Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As_2Se_3 Chalcogenide glass fiber // *Opt. Express*. 2005. V.13. P. 7637-7641.

19. Петрусевиц В.А., Сергеева В.М. Оптические и фотоэлектрические свойства In_2Te_3 // ФТТ. 1960. № 2. С.2858 -2862.

20. Зорина Е.Л., Гулиев Т.Н. Инфракрасные поглощения монокристаллического InSe // Оптика и спектроскопия. 1967. Т.22. В6. С.919-923.
21. Коломиец Б.Т., Рывкин С.М. фотоэлектрические свойства сульфида и селенида индия. // ЖТФ . 1974.Т. № 19. С.2041-2046.
22. Белоцкий Д.П., Бабюк П.Ф., Демянчук Н.В. Физико-химические исследование систем $\text{In}_2\text{B}_3^{\text{VI}}$ - $\text{A}_2^{\text{V}}\text{B}_3^{\text{VI}}$. Сб.: Низкотемпературные термоэлектрические материалы // Кишинев. 1970. С. 29-35.
23. Хворестенко А.С. Халькогениды мышьяка. Обзор из серии Физические и химические свойства твердого тела. - М., 1972.93 с.
24. Guseinov G.D., Abdullayev G.B., Bidzinova S.N., Seidov F.M., Ismailob M.Z., Pashayev A.M., On new analoga og TlSe –type semiconductor compound // Phys. Lettera . 1970. V. 7. № 7. P. 421-422.